

ПОВЫШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЦЕНОК PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS

Уразова Зульфия Муртазаевна

Университет Янги аср

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8219938>

Аннотация: В данной статье описаны процессы повышения образовательной эффективности школьников и студентов посредством международных оценок PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS, применяемых в математике в нашей стране.

Abstract: This article describes the processes of improving the educational efficiency of pupils and students through PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS international assessments used in mathematics in our country.

Ключевые слова: PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS, международное оценивание, образовательные стандарты, эффективность, школьники, студенты.

Key words: PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS, international assessment, educational standards, performance, pupils, students.

На основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по организации международных исследований в области оценки качества образования в системе народного образования» принято решение о внедрении международных исследований PIRLS, TIMSS, PISA и TALIS в Узбекистан. Создан Национальный центр по внедрению международных исследований по оценке качества образования. Такие международные организации служат повышению качества образования в общеобразовательных школах. В частности, очень успешно проводится международное исследование TIMSS, которое было организовано для совершенствования логического мышления и творческих способностей учащихся начальных классов.

TIMSS (Trends in International Math and Science Study) — программа оценки уровня владения математикой и естественными науками учащимися 4 и 8 классов, организованная Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений (IEA).

В 2021 году исполняется 20 лет успешной работы этой программы на протяжении многих лет. Прогресс в международном исследовании чтения и грамотности (PIRLS) - уровень чтения и понимания учащихся 4-х классов начальной школы. оценить; Другими словами, данные о том, в какой

степени у учащихся начальных классов развиты навыки понимания прочитанного, можно сравнивать на международном уровне, а информация о государственной политике в области образования по улучшению чтения и преподавания представляет собой крупную международную программу оценки.

TALIS — крупнейшее международное исследование, направленное на оценку деятельности учителей, условий труда и образовательной среды в школах. Его цель – предоставить достоверную, актуальную и сравнительную информацию, которая позволит странам-участницам рассмотреть и определить новые приоритеты в развитии образовательной политики, направленной на создание условий для эффективного преподавания и обучения. Исследования позволяют учителям и директорам школ высказывать свое мнение не только на национальном, но и на международном уровне[1].

TALIS — единственное международное исследование, изучающее точки зрения учителей. Это исследование предоставляет важные данные о политике развивающихся стран в отношении учителей. Мы знаем, что голос учителей важен для устойчивого и эффективного развития образовательных реформ. Поскольку исследование TALIS сосредоточено на повседневной реальности трудовой деятельности учителей, это повышает интерес учителей этой профессии к участию в исследовании TALIS.

PISA — (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки знаний учащихся, программа, оценивающая грамотность 15-летних детей в чтении, математике и естественных науках, а также способность применять знания в упражняться.

Данная программа направлена на оценку математической грамотности, а структура (модель) тестовых заданий основана на следующих 3-х аспектах:

- предметная область предмета математики, к которому относится задание, т.е. кафедры;
- содержание или контекст проблемы;
- вид мыслительной деятельности, которую учащиеся должны продемонстрировать при выполнении задания[1].

Предметная область математики, к которой относится задание, то есть разделы делятся на количества, изменение и отношения, пространство и форму, информацию и неопределенности.

Величины – в области содержания даются задания на числа и их отношения, а в школьном курсе математики этот раздел называется «Арифметика». Задания в этой области содержания могут охватывать следующие темы[2]:

- Числа и единицы измерения: понятие числа, описание чисел и систем счета, свойства целых и рациональных чисел, исходные понятия иррационального числа, времени, денег, веса, температуры, длины, поверхности, объема, а также произведения из их величины (например, скорость - км/ч) и их значения.

Каждый вид мыслительной деятельности, которую учащиеся должны демонстрировать при выполнении заданий, требует наличия следующих умений:

Выражение ситуаций на математическом языке:

- чтение и понимание характера проблемных ситуаций, данных в разном контексте, связанных с различными сторонами человеческой деятельности: личной жизнью, будущей профессиональной деятельностью, учебной деятельностью, общественной жизнью в обществе, наукой и техникой;

- проанализировать данную ситуацию и выявить присутствующую в ней проблему;

- распознавать математические структуры (законы и соотношения), данные в задачах и ситуациях;

- упрощение проблем и ситуаций, разделение их на отдельные вопросы;

- определить возможности практического использования информации, приведенной при описании ситуации, обработке и выражении проблемы в виде математической задачи;

- создание математической модели, отражающей важные аспекты проблемной ситуации.

Применение математики:

- использование изученных математических понятий, фактов, идей, законов, алгоритмов и методов для решения практической математической задачи;

- анализ, выбор и обоснование альтернативных способов решения проблемы;

- создание новых математических знаний и овладение ими в процессе решения задачи (задачи)[3].

Мы окажем необходимую поддержку системе образования Узбекистана, чтобы к 2030 году войти в тридцатку лучших по международной программе оценки PISA. Кроме того, сейчас мы находимся в процессе формирования национальной системы оценивания. Эта национальная система очень важна. Потому что он состоит из нескольких компонентов. Это дает возможность сравнивать области, районы и города по количеству девочек и мальчиков. Мы примем необходимые меры, зная, где есть недостаток или пробел.

Использованная литература:

1. Маматов Д.Н. Педагогическое проектирование процессов профессионального образования в электронной информационной образовательной среде. Диссертация. 2017 46 р.
2. А.Холиқов. Pedagogik mahorat.Tafakkur bo`stoni.Toshkent-2011.Nurhabibah & Richardus Eko Indrajit. (2021).
3. Бекчанова Ш. Электронное и дистанционное дополнительное образование в области дистанционного обучения для студентов заочной формы обучения. Повышение качества современного непрерывного образования: инновации и перспективы Материалы международной научно-практической конференции Ташкент-2020
4. <https://www.eduprisma.com/2022/04/cyber-pedagogy-pembelajaran-abad-21.html>